

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA HIS-TUYG'ULARNI IFODALASHNING GRAMMATIK USULLARI (LINGVOMADANIY TAHLIL)

Xayrullayeva Shaxzoda Farhodovna¹, M.B. Yo'ldosheva²

¹Toshkent davlat transport universiteti Chet tillari kafedrasining tayanch doktoranti

¹Ilmiy rahbar: PhD, dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516921>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek va ingliz tillarida his-tuyg'ularni ifodalashning grammatik va lingvokulturologik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqot davomida ijobiy va salbiy his-tuyg'ularning grammatik ifodalanish usullari, leksik-semantik xususiyatlari va madaniy kontekstlari o'rganildi. O'zbek tilida his-tuyg'ular asosan egalik qo'shimchalari, tasviriy va poetik iboralar yordamida ifodalanib, hissiy kechinmalar bevosita va obrazli shaklda yetkaziladi. Ingliz tilida esa modal fe'llar, passiv konstruksiyalar va aniq sintaktik tuzilmalar orqali his-tuyg'ular ehtiyoqkorlik bilan va ko'pincha bilvosita ifodalanadi. Tadqiqot natijalari madaniyatlararo kommunikatsiya va tarjima jarayonlarida his-tuyg'ularni grammatik va madaniy jihatdan to'g'ri anglashning ahamiyatini ko'rsatadi. Maqola lingvistika, lingvokulturologiya va tarjimashunoslik sohalarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan nazariy va amaliy xulosalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: his-tuyg'ular, grammatik vositalar, ijobiy va salbiy hislar, metafora, lingvokulturologiya, tarjima, madaniyatlararo muloqot.

Annotation. This article presents a comparative analysis of the grammatical and linguocultural features of expressing emotions in Uzbek and English. The study examines the grammatical methods, lexical-semantic characteristics, and cultural contexts of conveying both positive and negative emotions. In Uzbek, emotions are predominantly expressed through possessive affixes and vivid, poetic phrases, enabling direct and figurative transmission of inner feelings. In contrast, English often employs modal verbs, passive constructions, and precise syntactic structures to express emotions in a more cautious and frequently indirect manner. The findings highlight the significance of understanding the grammatical and cultural nuances of emotions in intercultural communication and translation processes. The article offers theoretical and practical conclusions applicable to the fields of linguistics, linguoculturology, and translation studies.

Keywords: emotions, grammatical means, positive and negative feelings, metaphor, linguoculturology, translation, intercultural communication.

Kirish. Insonning tafakkuri va idroki til hisoblanar ekan, ongi va madaniyati, shuningdek inson va til ajralmas deb qaraladi. Inson ijtimoiy tabiatiga ko'ra fikr yurita oladi, his qiladi, hissiyotlarini ifodalaydi va bunning uchun tilvositasidan foydalanadi. Til shu asnoda oddiy aloqa vositasigina bo'lib qolmay, balki insoniy mavjudlikning eng muhim belgisidir. Chunki til-bu xalqning ruhi, til orqali inson dunyoni idrok etadi. Qaysi tilni o'ziga yaqin olsa, ona tilisidek o'gangan bo'lsa, shu tilda fikr yuritadi, so'zlaydi, hislarini ifodalaydi, madaniiyati va qadriyatlarini shakllanadi.

Inson ikki tilda va bir nechta tillarda ma'lumot almashishni boshlasa va aloqa vositalarini o'rnatasa, demak o'sha tillarning xalqiga mansub mentaliteti, madaniy qadriyatlarini, hissiy-axloqiy

normalarini qanday ifodalanishini ham o‘rganadi, o‘ziga singdiirib olishi yoki tahlil va solishtirishlar bilan tillar o‘rtasida ta’sirlarni farqlaashi mumkin. Masalan ingliz va o‘zbek tillari misolida “ko‘ngil” va “sabr” kabi so‘zlar faqatgina leksin emas balki madaniy yuklamaga ham egadir. Ingliz tilida esa “privacy”, “freedom” va “individuality” so‘zlari jamiyatdagi qadriyatlarni ifodalaydi. Aynan mana shu lingvokulturologik tahlil hozirda tadqiqotlar olib borilayotgan keng sohalardan biri sifatida kuzatilyabdi. Ushbu tadqiqotda ham tilning grammatik strukturasi borasidagi izlanishlar lingvomadaniy asoslar bilan tahlil qilinadi.

Lingvokulturologik nuqtai nazardan, his-tuyg‘ular faqatgina til bilan bog‘liq ifodalar emas, balki ichki ruhiy jarayonlar va ongli faoliyat mahsuli hamdir. Har qanday salbiy yoki ijobiy tuyg‘u — muhabbat, samimiylik, berahmlilik, vafo, xiyonat, do‘stlik, dushmanlik, nafrat, munofiqlik, sevgi, hurmat, andisha, g‘urur, sharmandachilik, oriyat, g‘am, tashvish, beg‘amlik, iztirob, hasad, xursandchilik, hayrat, minnatdorchilik, qoniqish, ishonch yoki umidsizlik — nafaqat nutqimizda, balki madaniy qadriyatlarimizda ham muhim o‘rin egallaydi.

Bu holat, ayniqsa, har bir til va xalqning madaniyatida tuyg‘ularni ifodalashda ishlatiladigan grammatik va leksik vositalarda yaqqol namoyon bo‘ladi. Masalan, o‘zbek tilida andisha, g‘urur, oriyat kabi tushunchalar jamiyat tomonidan qadrlanadigan ijtimoiy-axloqiy me‘yorlarga asoslangan bo‘lib, bu tuyg‘ular ko‘pincha bevosita yoki kinoya orqali ifodalanadi. Ingliz tilida esa personal emotional expression — ya’ni, shaxsiy his-tuyg‘ularni ochiq ifodalash ko‘proq individual yondashuvga asoslangan bo‘lib, bu tilning grammatik qurilishida, xususan, zamonlar, modal fe‘llar, passiv konstruktsiyalar va intonatsion vositalarda o‘z ifodasini topadi.

Adabiyotlar tahlili. Tilshunoslikda tillardagi emotsional ifodaning grammatik vositalar bilan bog‘liqligi olib borilayotgan tadqiqot mavzulari orasida e’tiborni tortib kelayotgan yo‘nalishlardan biridir, shuningdek his-tuyg‘ularning qanday grammatik strukturalar orqali ifoda etilishining lingvokulturologik tahlili va aynan ushbu jarayonda tillar va madaniyatlar o‘xshashliklari, farqlari jumladan ularning o‘zaro bog‘liqligi muhim ahamiyatga ega.

Anna Wierzbicka: *Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals* (1999) [7] nomli tadqiqotida har bir til va madaniyatda emotsional holatlarni ifodalash uchun o‘ziga xos leksik va grammatik vositalar mavjudligi, va bu holatlar davr, tarix va insonning ichki holati, ong faoliyati haqida chuqur mulohazalarni tahlil qiladi. Tadqiqotchi his-tuyg‘ularni tahlil qilishda (Natural Semantic Metalanguage-NSM) yondashuvini taklif qiladi va bu orqali har xil tillarda emotsional konseptlarni oddiy va universal semantik komponentlarga ajratib, ularning madaniy va grammatik ifodalanishini chuqur tahlil qiladi. U o‘z tadqiqotida ma’lum his tuyg‘ularni polyak, nemis va rus kabi madaniyatlarda ifodalanishini ko‘rib chiqadi. Leksik-semantik xususiyatlar va his-tuyg‘ularni ifodalovchi iboralarni B. Yoqubov: *O‘zbek tilining leksik-semantik xususiyatlari* (2012) [8] nomli izlanishida yoritib bergan. M. Kurvonbekov [4] esa o‘z izlanishida hissiy holatlarni ifodalovchi fe‘llarni grammatik hamda madaniy kontekstda tahlil qilgan.

H. Abdullayeva [1] esa ingliz va o‘zbek tillarida hissiy holatni ifodalovchi gaplarni qanday tuzilishini tahlil qiladi. Masalan o‘zbek tilida tuyg‘ular ko‘pincha zamon va shaxs yordamida holat va hissiyot birgalikda ko‘rsatilsa, ingliz tilida passiv shakllar shaxsiy hissiyotlarni ochiq aytmay grammatik majhul nisbat orqali noaniqroq bildiriladi. S. Abduqodirova [5] esa o‘z izlanishida hislarni ifodalovchi o‘zbek xalq maqollari, iboralar va idiomalarni qanday grammatik vositalar orqali bildirilishini tahlil qilgan, aynan jumlar va grammatik birliklar taqqoslangan masalan, *o‘ylab gapir, o‘kinib yurma* chuqur hissiyotni anglatga o‘zbek tilida, *think before you speak* fe‘l va zamon shakli madaniy ifodani belgilaydi.

Sh. Turg'unov [6] esa “*The Lexico-Semantic Field of Negative Emotions in English and Uzbek*” nomli maqolasida hissiy holat ingliz tilida ko‘p hollarda modal fe‘llar bilan ifodalanar ekan. Masalan tanbeh yoki afsus hislarini ifodalashda “*you should have been more polite*”, tarzda gapirilsa, gumon yoki aybdorlikni bildirish uchun “*I might have hurt her feelings*” shakli namoyon etiladi. O‘zbek tilida esa bu holat “*yaxshiroq muomala qilishing kerak edi*”, yoki “*uni ranjitib qo‘ygandirman*”, kabi fe‘l va zamon shakllari orqali namoyon qilinadi. Zoltán Kövecses, [3] kognitiv lingvistikaning yetakchi olimlaridan biri hisoblanib, his-tuyg‘ularni ifodalashda metaforalarning markaziy rolini chuqur o‘rganib chiqqan, va o‘zining *Metaphor and Emotion* (2000) asarida emotsiyalarni tushunish va ifodalashda metaforik tuzilmalarni qanday ishlatilishini tahlil qilgan. A. Jabborova [2] esa emotsiyani ifodalashda foydalaniladigan frazeologizmlarni lingvokulturologik tahlil qilgan, hamda ko‘pgina tuyg‘ularni frazeologik birliklar bilan o‘rganib, semantik, pragmatik va madaniy xususiyatlarini ko‘rib chiqqan.

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o‘zbek tillarida ijobiy hamda salbiy his-tuyg‘ularni ifodalovchi birliklarning lingvokulturologik tahlili til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy aloqalarni o‘rganishda muhim ilmiy yo‘nalish sanaladi. Kelgusida bu mavzu doirasida kontrastiv tadqiqotlar olib borish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, tarjima amaliyoti, madaniyatlararo muloqot va chet tili sifatida til o‘rgatish jarayonlarida his-tuyg‘ularni ifodalovchi til birliklarini chuqur tahlil qilish o‘quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Muhokama tahlili. O‘zbek tilida grammatik usullarni lingvomadaniy qadriyat aks etgan va solishtirish bilan tahlil olib borsak, fe‘l va modal birliklar orqali quyidagi misollarni ko‘rib chiqamiz; *Kerak; lozim; mumkin* yoki *shart* kabi grammatik modal birliklar, aynan axloqiy normalar va madaniy majburiyatlarni ifodalaydi. *Sen ota-onangga qarashing kerak!* – bu grammatik jihatdan majburiyatni bildirsada, aslida madaniy qadriyat aks etmoqda. Ingliz tilida esa *should; must; va have to* modal fe‘llari shaxsiy erkinlik yoki tashqi bosimni ifodalaydi. *You should respect others.* – bu madaniy axloqiy me‘yorlarni bildiradi, lekin ko‘proq individual mas‘uliyat asosida. O‘zbek tilida his-tuyg‘ular odatda fe‘l, sifat, yordamchi so‘zlar, mayl, zamon, gap intonatsiyasi va turg‘un iboralar orqali ifodalanadi. Masalan fe‘llar his-tuyg‘ularni birliduvchi asosiy birliklardir, *qo‘rqmoq, sevmoq, hayron bo‘lmoq, xursand bo‘lmoq, g‘azablanmoq* kabi fe‘llar orqali shaxsning holati ifodalaniladi. *Men ranjidim* yoki *u hayratlandi. Xursand, g‘amgin, baxtli, xavotirli* so‘zlari esa sifat orqali yordamchi fe‘l ishtiroki bilan ifodalaniladi. *U baxtli bo‘ladi, men xavotirdaman* va h.k. mayl va yordamchi fe‘llar orqali *istak, ehtimol va afsus* hislarini namoyon qilish mumkin. Masalan, *u bunday qilmasligi mumkin edi. U kechirim so‘rashi kerak edi*, so‘z tarkibi va intonatsiya ham his tuyg‘uni kuchaytiradi, (*voy! qanday ajablanarli!*)

Ingliz tilida esa holat fe‘llari orqali (stative verbs) ifodalanishini ko‘rib chiqsak, *to love, to fear, to hate, to enjoy, to regret* fe‘llari his-tuyg‘ularni ochib berish uchun xizmat qiladi. Misol qilib aytsak, *she loves him, I fear the worst.* To be+ adjective construction misolida esa quyidacha ifodalanishni ko‘rishimiz mumkin; *she is happy, they are sad.* Bu ingliz tilidagi emotsional ifoda usulidir. Sintaktik emotive strukturani tahlil qilsak, *it breaks my heart, I can’t stand it, what a relief* ya’ni emotsiyani bilvosita (implicit) ifodalash kuzatiladi.

O‘zbek xalqi his-tuyg‘ularini jilovlash va sabr-toqat bilan qabul qilish va yetkazish qadriyat deb qaralsa va ba’zan katta hurmat talab etilishi, ajablanish yoki emotsiyani kuchaytirish kuzatiladi, diniy-emotsional birliklar ko‘p uchraydi muloqtda, ingliz tilida hislar ochiq ifodalanib, nazorat bilan, yumshoq, kontekst asosida yetkaziladi. Madani qadriyat sifatida shaxsiy chegaralar, mustaqillik va hissiy muvozanat muhim deb qaraladi. Masalan ingliz tilida

I'm kind of upset; to'g'ridan-to'g'ri emas, yumshatilgan holda, *you might feel sad, but it's okay*; hissiyot nazoratda bo'ladi. O'zbek tilida esa *yuragim ezildi*; emotsiyaning kuchli ko'rsatilishi yoki Alloh sabr bersin! ; kabi diniy emotsional birlikni ko'rishimiz mumkin.

Demak til va madaniyat ifodasi o'zbek tilida to'g'ridan-to'g'ri emotsional, grammatik usulda fe'l, mayl, modal so'zlar, sifat va boshqa emotsional birliklar bilan ko'rsatiladi, madaniy kontekstda jamoaviylik, or-nomus, hurmat, andisha ustunlik qiladi, emotsional ifoda intonatsiya, va kuchli leksik birliklar bilan beriladi. Ingliz tilida esa bilvosita (implicit), individual yondashuv orqali namoyon bo'ladi. Grammatik usulda to be+adj, modal verbs ishlatiladi ko'proq. Madaniy kontekstda esa shaxsiy erkinlik va o'ziga ishonch, qanday bo'lmasin o'zlikni igodalash ustunlik qiladi. Emotsional ifodalanish holati esa sintaktik shakllar orqali, yumshatilgan tarzda yetkaziladi.

Natija. Jahon tilshunosligida va lingvokulturologiya doirasida qilingayotgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qaynday til bo'lmasin, unda hislarni ifodalash albatta o'ziga xos muayyan grammatik vositalar orqali amalga oshiriladi. Salbiy va ijobiy hislarni ifodalashda ingliz va o'zbek tillarida bu jarayon ham o'ziga xos grammatik va pragmatik xususiyatlar bilan ajralib turadi.

Ingliz tilida his tuyg'ular asosan to be fe'li va sifatlar ko'magida ifodalanayotgani aniqlangan bo'lsa, masalan, *I am happy, she was upset*, emotsiyalarni holatlarini kuchaytirishda esa modal fe'llar, masalan *might feel anxious, must be delighted* va frazeologik birliklar, *over the moon, boiling with rage* keng qo'llanilishi aniqlandi. Bu birliklar faqatgina hissiyotlarinigina emas balki ularga bo'lgan shaxsiy va ijtimoiy munosabatni ham bildirishi kuzatildi.

O'zbek tilida esa his-tuyg'ular asosan egalik qo'shimchalari (-man, -san, -miz,) kabilar yordamida ifodalanadi. *Men baxtliman, U g'amgin edi*, yoki fe'llar va tasviriy sintaktik konstruktsiyalar orqali bayon etiladi ya'ni *ko'nglim tog'dek ko'tarildi, Yuragim siqildi*). O'zbek tilida hissiy holatlarning bevosita va obrazli ifodalanishi milliy tafakkur va madaniyat xususiyatlarini aks ettiradi.

Ijobiy his-tuyg'u deb ingliz tilida *delighted* iborasiga misol qilsak, *I am delighted-men nihoyatda xursandman*; O'zbek tilida esa *ko'nglim tog'dek ko'tarildi* ya'ni kuchli tasviriy ifodaning namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Salbiy his-tuyg'u ifodasida masalan, *frustrated* iborasini olsak, *he feels frustrated-u tushkunlikka tushgan*, O'zbek tilida esa *yuragi siqildi* ya'ni salbiy hisni bevosita va obrazli tasvirlashni ko'ramiz.

Ingliz tilida his-tuyg'ular grammatik jihatdan ko'proq strukturaviy aniqlik va emotsional noziklik bilan ifodalanadi. Modal fe'llarning faol ishlatilishi shaxsning ichki kechinmalariga, ehtimol va taxmin elementlariga urg'u beradi. O'zbek tilida esa his-tuyg'ularni ifodalash ko'proq bevosita va emotsional ifoda vositalari orqali amalga oshiriladi, bunda madaniy stereotiplar va milliy mentalitet ham muhim rol o'ynaydi.

Tillararo his-tuyg'ularni grammatik va semantik tahlil qilish, ularning madaniy asoslarini anglashda muhim ahamiyatga ega. Ingliz tilida shaxsiy his-tuyg'ular ko'proq shaxsga qaratilgan, ehtiyotkor ifoda uslubida namoyon bo'lsa, o'zbek tilida esa ular ko'proq tashqi emotsional ko'rinishlar va obrazlar orqali ifodalanadi.

Madaniyatlararo kommunikatsiyada va tarjima amaliyotida ushbu grammatik va madaniy tafovutlarni hisobga olish, emotsional ma'nolarni to'g'ri yetkazish imkonini beradi. Keyingi tadqiqotlarda bu farqlarni chuqurroq tahlil qilish va chet til sifatida til o'rgatish jarayonlarida amaliy qo'llash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Ushbu maqolada o'zbek va ingliz tillarida his-tuyg'ularni ifodalashning grammatik va lingvokulturologik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki,

ingliz tilida his-tuyg‘ular ko‘pincha modal fe‘llar, passiv konstruktsiyalar va aniqlikni ta‘minlovchi sintaktik tuzilmalar orqali ifodalanar ekan, o‘zbek tilida esa egalik qo‘shimchalari, obrazli iboralar va bevosita tasviriy ifoda vositalari ustunlik qiladi.

Ijobiy va salbiy his-tuyg‘ularni ifodalashda har ikkala tilning o‘ziga xos madaniy va semantik xususiyatlari mavjud bo‘lib, bu o‘z navbatida, har bir xalqning emotsional dunyoqarashi va milliy tafakkur uslubini aks ettiradi. Ingliz tilida shaxsiy hissiyotlar ehtiyotkorlik bilan va ko‘pincha bilvosita ifodalansa, o‘zbek tilida his-tuyg‘ular bevosita va boy obrazlilik orqali yetkaziladi.

Maqola natijalari tarjima amaliyoti, chet til o‘qitish metodikasi va madaniyatlararo kommunikatsiyani samarali tashkil etishda grammatik va madaniy tafovutlarni hisobga olish zarurligini ko‘rsatadi. Kelgusidagi tadqiqotlarda his-tuyg‘ular ifodasining kontekstual va pragmatik xususiyatlarini yanada chuqurroq o‘rganish muhim ilmiy yo‘nalish sifatida ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullaeva, K. (2022). Specific features of emotional sentences in English and Uzbek languages. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 1717–1781. <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/4298>
2. Jabborova, A. (n.d.). *His-tuyg‘ularni ifodalashda frazeologik birliklarning lingvokulturologik tahlili*.
3. Kövecses, Z. (2000). *Metaphor and emotion: Language, culture, and body in human feeling*. Cambridge University Press.
4. Kurvonbekov, M. I. ugli, & Madiyarov, B. A. (2024). Comparative study of emotive verbs in English and Uzbek languages. In “*Tarjimashunoslik: Muammolar, Yechimlar va Istiqbollor II*” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, 1(1), 802–804. <https://conference.uzswlu.uz/conf/article/view/367>
5. Nodir qizi, A. S. (2023). O‘zbek xalq maqollari, idiomlari va grammatik vositalar orqali his-tuyg‘ularning ifodalanishi. *Til va Adabiyot*, 5(2023), 17–22. https://tilvaadabiyot.uz/f/elektron_jurnal_5-son_2023_1.pdf
6. Turg‘unov, Sh. (2023). The lexico-semantic field of negative emotions in English and Uzbek: A cognitive perspective. In *XXI asrda innovatsion texnologiyalar, fan va ta‘lim taraqqiyotidagi dolzarb muammolar* (pp. 258–261). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10054225>
7. Wierzbicka, A. (1999). *Emotions across languages and cultures: Diversity and universals*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511521256>
8. Yoqubov, B. (2012). *O‘zbek tilining leksik-semantik xususiyatlari*. Toshkent: Fan nashriyoti.